

PIROLIZ JARAYONIDA HOSIL BO'LGAN QO'SHIMCHA GAZLARNI IKKILAMCHI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI

Xayrulloev Rizamat Umarqulovich¹, Alimov A'zam Anvarovich²,
Xo'jiyev Ma'murjon Yangiboyevich³

¹ Buxoro muhandislik-texnologiya instituti M23-21 NGQIKT, ²Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Neftni qayta ishlash texnologiyasi" kafedrasini mudiri dotsent, ³ Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Neftni qayta ishlash texnologiyasi" kafedrasini katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558819>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

proliz, sintez gaz,
kauchuk, termik
parchalanish, kreking,
alkan, alken, alkin,
radiatsion qism.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada proliz jarayonida ishlatiladigan xomashyo gazlari va ularda boradigan reaksiyalar hamda texnologiyalar tadqiq qilingan. Proliz jarayonida hosil bo'lgan qo'shimcha gazlardan tayyor xomashyolar ishlab chiqarishning texnologik prinsiplari yoritib o'tilgan va ular haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan neft va gaz sanoati har doimkidan ham muhimroq sanaladi. Chunki bugungi zamon istemolchisining neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji har doimkidan ham juda yuqori talabni ko'rsatmoqda. Misol tariqasida proliz jarayoniga e'tibor bersak polietilen va polipropilen mahsulotiga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori.

Alkanlar qatorining metandan toki butangacha bo'lgan gazlarini qayta ishlash orqali turli istemoldagi polimer va suyuq mahsulotlarni olish mumkin.

Shuning uchun ham keyingi yillarda sanoatda asetilen shlab chiqarishning asosiy usuli uglevodorodli ashyolarning pirolizi bo'lib qoldi. Piroliz usullari gaz aralashmasiga issiqlikni berish usullari bilan bir birisidan farq qiladi. Uglevodorodlarni parchalash uchun yetarli

bo'ladigan yuqori harorat quyidagi uch usulda olinadi: to'g'ridan to'g'ri yoki regenerativ qizdirish (termik kreking) xomashyoning bir qismini yoqish orqali (termoksidlash pirolizi) Bularndan keng qo'llaniladigani termoksidlash piroliz usulidir. Bunda tabiiy gaz to'liq oksidlanishiga yetarli bo'lmagan miqdorda kislorod yoki kislorodga boyitilgan (40 % gacha O₂) havo bilan aralastirilib yoqiladi, bunda metanning yonishidan CO₂ va H₂O hosil bo'ladi.

$CH_4+2O_2\leftrightarrow CO_2+2H_2O$ Ular metanning ortiqchasi bilan birikib CO va H₂ hosil qiladi. $CH_4+H_2O\leftrightarrow CO+3H_2$ $CH_4+CO_2\leftrightarrow 2CO+2H_2$ Bu reaksiyalarni umumiy holda bunday yozish mumkin: $2CH_4+5O_2\leftrightarrow 2CO+4H_2O$ Bu jarayon katalizatorsiz hamda 1500°C da olib borilganda, bu qadar yuqori haroratda metanning CO va H₂ ga konversiyalanishi

bilan bir qatorda uning va gomologlarining pirolizi ham ketadi:

Tabiiy gazdan vodorod olishning an'anaviy texnologiyasiga nisbatan ko'rib chiqilayotgan texnologiya quyidagi afzalliklarga ega:

- tabiiy gazning pirolizi natijasida hosil bo'lgan vodorodning o'ziga xos tannarxi 4-5 baravarga
- suvni elektroliz qilish natijasida hosil bo'lgan vodorodning narxidan past va tabiiy gazni bug'-suv reformatsiyasi natijasida hosil bo'lgan vodorod narxidan past;
- texnologiya atrof-muhit uchun xavfli qattiq, suyuq va gazsimon mahsulotlardan foydalanmaydi yoki hosil qilmaydi. Texnologiyani qo'llash uglerod va vodorod ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Eatan xomashosidan polimer olish jarayoni

Polimerlar - polietilen va yuqori bosimli polipropilen ishlab chiqarish O'zbekistondagi eng yirik neft-kimyo majmualarida amalga oshiriladi. Polimerlar uchun xomashyo etilen va propilen monomerlaridir.

Etilen va propilen ishlab chiqarish hajmi mamlakat neft-kimyo sanoatining rivojlanishini belgilaydi. Bu monomerlar, asosan, termik piroliz zavodlarida suyultiruvchi bug' ishtirokida olinadi. Hozirgi vaqtda uglevodorodlarning pirolizi nafaqat olefinlar - etilen va propilen, balki ishlab chiqarishning asosiy manbai hisoblanadi. Masalan butilen, butadien, benzol, ksilen, siklopenten, siklopentadien, izopren, neft smolalari, uglerod va erituvchilar ishlab chiqarish uchun xomashyo.

Neft-kimyo sanoatining rivojlanishi to'rtta muhim uglevodorodlar: etilen, propilen, butadien va benzolni olishga qaratilgan.

1-rasm. YU-PE ishlab chiqarish jarayonini shemasi:

1-kollektor; 2- PB etilenni aralashtiruvchi; 3- 1kaskad kompressori; 4- YB etilenni aralashtiruvchi; 5- II kaskad kompressori; 6- trubasimon reaktor; 7- YB ajratuvchi; 8- PB ajratuvchi ; 9 – granulyator; 10 – vibrosito; 11,14 – separator; 12,15 – sovutgichlar; 13,16- filtrlar;17-oldindan siquvchi kompressor reaksiyadan ajratilgan qaytar etilen qo`shiladi buni tehnologik jarayonda "past bosimdagi qaytar" etilen deb ataladi. Initsiator-kislrorod ham shu erda qo`shiladi.

Aralashma kompressorlar yordamida siqiladi 25-30 MPa gacha (buni "oraliq siqish" deb ataladi) (2) va "oraliq bosimga" ega bo`lgan qaytar etilen bilan aralashtirib reaksiyon bosim berish uchun mahsus kompressorlarga (3) uzatiladi va undan chiqayotgan etilen 150-350 MPa bo`lib trubasimon reaktorga boradi (4). Agarda polimerlanish uchun peroksid initsiator qo`llanilsa, uning eritmasi mahsus nasos orqali reaksiyon aralashmaga beriladi. Polimerlanish natijasida hosil bo`lgan (reaktorda) aralashma: polietilen va reaksiyaga kirishmagan etilen uzluksiz reaktordan drossel-klapan orqali "oraliq bosim ajratgichga" boradi bu erda bosim 25-30 MPa ni tashkil etadi, temperatura esa 220-240 °C. Bu sharoitda polietilen reaksiyaga kirishmagan etilendan ajraladi. Polietilen va unda erigan etilen reaktorni past qismidan "past bosim ajratgich"ga boradi.

Ajratilgan etilen sovutgich sistemasidan o`tib tozalanadi bunda etilennning temperaturasi 30-40 °C tashkil qiladi. Shu bilan bir paytda past molekulari polietilen ajratib olinadi. Polimerlanish jarayonida 1t polietilenga 3 kg gacha quyi molekula

oq`irlikka ega bo`lgan polietilen hosil bo`ladi. Ajratilgan etilen mahsus kompressor orqali toza etilenga qo`shiladi. Piroliz uchun xomashyoning asosiy turlari etan, propan, bog`langan neft gazlari tarkibidagi butan, gaz benzinlari va to`g`ridan-to`g`ri ishlaydigan benzinlardir. Olefinlarni ishlab chiqarish uglevodorod xomashyosining termal parchalanishiga, so`ngra olingan mahsulotlarni past haroratda ajratishga asoslangan. Olefinlarni ishlab chiqarishda asosiy apparat sifatida piroliz pechlari ishlatiladi, reaksiya zonasi bobinlarning radiatsiya qismidir. Birlamchi reaksiyalar jarayonida olefinlar, quyi alkanlar va vodorod hosil bo`ladi. Ikkilamchi reaksiyalar jarayonida olingan olefinlarning keyingi parchalanishi sodir bo`ladi; asetilen va uning hosilalari, parafinlar, dienlar hosil qilish, olefinlarni gidrogenlash va degidrogenlash; aromatik uglevodorodlar va siklodienlarning shakllanishi individual molekularning kondensatsiyasi.

Birlamchi va ikkilamchi reaksiyalar bir vaqtning o`zida boradi, shuning uchun reaksiyalarning kiruvchi yo`nalishi minimallashtiriladigan maxsus jarayon sharoitlarini yaratish kerak. Ikkilamchi reaksiyalarni eng muhim sharti - qattiqashtiruvchi va bug`lanish apparatlarida pirogazlarning tez sovishidir. Ushbu ishning maqsadi bir vaqtning o`zida o`ta yuqori bosimli to`yingan bug` hosil qilish bilan ikki bosqichli pirogazlar tizimini optimallashtirish orqali jarayonning selektivligini oshirishdan iborat.

Bunday tizim nafaqat maqsadli olefinlarning hosildorligini oshirishga, balki pirogazlar issiqlikning maksimal miqdorini tiklashga ham imkon beradi.

Polimerni qattiqlashuv tizimining birinchi bosqichi uchun ultra-selektiv quvurli issiqlik almashtirgich tanlangan. Ushbu turdagi etilen texnologiyasining eng so'nggi rivojlanishini, ayniqsa ishonchliligi va foydalanish samaradorligini ifodalaydi. Ular uchun mo'ljallangan minimal bosim tushishi va butun ish aylanishi davomida maksimal issiqlik almashinuvi ko'rsatkichlari qo'shimcha afzalliklarga ega, chunki yuqori temperaturaga chidamli qoplamali kirish konus yoki kirish trubkasi tiqilib qolishi va yemirilishi mumkin emas. Ya'ni, pirogazlar bilan bog'liq holda, bunday issiqlik almashinuvchilari bir xil turdagi issiqlik almashinuvchilariga nisbatan afzalliklarga ega, chunki u eroziya yoki ifloslanish ta'sirini yo'q qiladi. Shunday qilib, qog'ozda taklif qilingan piroliz jarayoni texnologiyasini optimallashtirish quyidagilarga imkon beradi:

- ✓ etilen va propilen pirolizining maqsadli mahsuloti hosildorligini oshirish;
- ✓ pirolizdan chiqqan chiqindi gazlarining issiqligini maksimal darajada tiklash;
- ✓ jarayonning selektivligini oshirish, bu qattiqlashtiruvchi va bug'lanish apparatlari tizimida koks hosil bo'lishining pasayishiga, o'choq blokining diapazonining ko'payishiga, uskunaning ishlashi ishonchliligini oshirishga va ta'mirlash xarajatlarini kamaytirishga olib keladi.

Etan va propanni piroliz qilish jarayonida qo'shimcha mahsulotlar ham hosil bo'ladi. Misol tariqasida butadiyenni ayta olamiz, bu mahsulotni qo'shimcha qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish orqali sifatli kauchik ishlab chiqarish mumkin. Biz bu keltirgan chizmamiz orqali piroliz jarayonida hosil bo'ladigan qo'shimcha gazlarni qayta ishlash sxemasini yoritib o'tamiz.

2-rasm. Olefin va propilen ishlab chiqarish sxemasi

Butadien-1,3 (divinil) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ to'yinmagan uglevodorod, dien uglevodorodlarining eng oddiy vakili.

Sintetik kauchuklar asosan avtomobil, samolyot shinalari uchun kauchuk ishlab chiqarishda ishlatiladi.

C₄ uglevodorodlarining kiruvchi fraksiyasidan butadienni ajratish oddiy distillash birikmasi bilan ekstraktiv distillash usuli bilan amalga oshiriladi.

Ekstragent sifatida asetonitrilning suvdagi eritmasi ishlatiladi. Butanni vakuum ostida bir bosqichli degidrogenlash natijasida olingan original butan-butilen-butadien fraksiyasi C₅ va undan yuqori seriyali uglevodorodlardan oddiy rektifikatsiya usuli bilan ajratiladi.

Asetonitril CH₃CN dan butadienni va xom butadiendan asetilen uglevodorodlarni olish uchun ekstragent sifatida ishlatiladi [3].

Birinchi ekstraktiv distillash kolonnasida asetonitril butan-butilen-butadien fraksiyasi bilan aralashib, ko'proq to'yinmagan uglevodorodlarni o'zlashtiradi va butan-butilen fraksiyasi butanni gidrogenatsiyalash sexiga qayta ishlash uchun qaytariladi. Keyinchalik butadien-1,3 barcha atsetilen uglevodorodlari bilan bug'lanadi va bu aralashma ikkinchi ekstraktiv distillash ustuniga kiradi. Ikkinchi ustunda oz miqdorda berilgan absorbent tufayli atsetilenik

uglevodorodlar oz miqdorda butadien 1,3 bilan so'riladi. Aralash kolonaga kiradi, bu erda atsetilen uglevodorodlari atsetonitrildan bug'lanadi va ustunning o'rtasidan ajratiladi va 1,3-butadien yana ekstraktiv distillash kolonasiga qaytariladi. Qadoqlangan kolonkadan o'tuvchi asetilen uglevodorodlari asetonitril qoldiqlaridan suv bilan yuviladi va olovga tashlanadi. Maqsadli mahsulot past qaynaydigan komponentlardan tozalash ustuniga kiradi. Propin, butadiendan ajralib, kolonnaga kiradi. Kamida 99,3% konsentratsiyali butadien omborga tushadi.

Xulosa

Maqola orqali biz prolijarayonida hosil bo'lgan sanoat gazlaridan qo'shimcha mahsulot olishni ko'rib chiqdik. Bu sxemalarni yanada takomillashtirish orqali ekologiyaga yoqib yuborilayotgan gazlardan mahsulotlar ishlab chiqarish hamda ekologiyaga yetkazilayotgan zararining oldini olish orqali tabiatni asrab qolish bugungi kun har bir innovatsion texnologiyaning asosiya ishlab chiqarish maqsadi hisoblanadi. Magistrlik ilmiy izlanishlarim orqali gazlarni ikkilamchi qayta ishlash zavodlarida hosil bo'lgan gazlarni kelajakda qayta ishlab yurtimiz iqtisodini yuksaltirishga intilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жағфаров Ф.Г., Геяси П.А.Ф. Современное состояние производства этилена // Мат. II Межд. науч.-практ. конф. «Булатовские чтения»: Сб. статей, 2018. Т. 5. С. 88-90.
2. S. Lewandowski., Ethylene-Global. IHS Markit., Asia Chemical Conference., 2016. URL: <https://cdn.ihs.com/www/pdf/Steve-Lewandowski-Big-Changes-Ahead-for-Ethylene-Implications-for-Asia.pdf> (дата обращения 16.03.2020).
3. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен? URL: <https://vygon.consulting/products/issue-1142/> (дата обращения 16.03.2020).

4. Рустамов, М. И. Современный справочник по нефтяным топливам и технологиям их производства [Текст] / М. И. Рустамов, А. С. Гайсин, Д. Н. Мамедов; под ред. Т. Н. Шахтантинского. – Баку: Фонд «Химик», 2005. – 640 с.
5. Аяпбергенов, Е. О. Особенности технологии получения серы на уста-новках Клауса из сероводорода кислых газов / Е. О. Аяпбергенов // Современ-ные научные исследования и инновации. – 2012. – № 10. – С. 40-43.
6. Хужжиев, М. Я., & Салимова, З. С. (2021). ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ МЕРКАП И СЕРНЫХ РАСТВОРОВ. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 83-86.
7. Хужжиев, М. Я., & Ризокулов, М. Н. У. (2016). Очистка и осушка газов растворами гликолей. *Наука и образование сегодня*, (3 (4)), 33-34.
8. Хужжиев, М. Я. (2018). Изучение методов конверсии метана в синтез-газ. *Научный аспект*, 7(4), 852-854.
9. Ризаев, Д. Б., & Хужжиев, М. Я. (2017). Очистка газовых выбросов. *Вопросы науки и образования*, (5 (6)), 52-53.
10. Давронов, Ф. Ф. У., & Хужжиев, М. Я. (2018). Изучение процесса очистки газов физической абсорбцией. *Вопросы науки и образования*, (3 (15)), 53-54.